

Bachelorarbeit

Potential & Grenzen wissenschaftlicher Datenerhebung zur Bewertung von Ökosystemdienstleistungen durch Schüler*innen der NMS Hohenau – eine Fallstudie

*Potential and limitations of scientific data collection for the assessment of
ecosystem services by students of NMS Hohenau – a case study*

verfasst von

Clara ROSENBERGER

im Rahmen des Bachelorstudiums

Umwelt- und Bioressourcenmanagement

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science

Wien, August 2024

Betreut von

Assoc. Prof. ⁱⁿ Priv.-Doz. ⁱⁿ Mag. ^a Dr. ⁱⁿ Gabriele Weigelhofer

DIⁱⁿ Eva Feldbacher

Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement

Department für Wasser -Atmosphäre – Umwelt

**Funded by
the European Union**

Eidesstattliche Erklärung

Ich versichere an Eides statt, dass ich diese Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Gedanken, die im Wortlaut oder in grundlegenden Inhalten aus unveröffentlichten Texten oder aus veröffentlichter Literatur übernommen wurden, sind ordnungsgemäß gekennzeichnet, zitiert und mit genauer Quellenangabe versehen.

Die vorliegende Arbeit wurde bisher weder ganz noch teilweise in gleicher oder ähnlicher Form an einer Bildungseinrichtung als Voraussetzung für den Erwerb eines akademischen Grades eingereicht. Sie entspricht vollumfänglich den Leitlinien der Wissenschaftlichen Integrität und den Richtlinien der Guten Wissenschaftlichen Praxis.

Ort, Datum WIEN, 12.08.2024

Aana Roxenberger

Affidavit

I hereby declare that I have authored this bachelor thesis independently, and that I have not used any assistance other than that which is permitted. The work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise. All ideas taken in wording or in basic content from unpublished sources or from published literature, as well as those which were generated using artificial intelligence tools, are duly identified and cited, and the precise references included.

I further declare that this bachelor thesis has not been submitted, in whole or in part, in the same or a similar form, to any other educational institution as part of the requirements for an academic degree.

I hereby confirm that I am familiar with the standards of Scientific Integrity and with the guidelines of Good Scientific Practice, and that this work fully complies with these standards and guidelines.

Vienna, 12.08.2024

Aana Roxenberger

Inhaltsverzeichnis

Eidesstattliche Erklärung.....	ii
Affidavit	ii
Inhaltsverzeichnis.....	iii
Kurzzusammenfassung / Abstract	v
1. Einleitung	1
2. Material und Methoden.....	3
2.1. Untersuchungsgebiet.....	3
2.1.1 Datenerhebung	4
2.1.2 Erhebungsmethoden	4
2.1.2.1 Biomasse – Bäume.....	4
2.1.2.2 Pflanzenvielfalt	2
2.1.2.3 Bodeneigenschaften	2
2.1.3 Erhebung durch CS	6
2.1.4 Erhebungsstandorte	6
2.1.4.1 Biomasse – Bäume.....	6
2.1.4.2 Pflanzenvielfalt und Bodeneigenschaften.....	7
2.1.5 Erhebungsstandorte CS	9
2.2 Datenauswertung.....	10
2.2.1 Vergleich der Datensätze	11
2.2.2 Feedback-Sammlung zur Optimierung der Erhebungsprotokolle.....	11
2.2.3 Auswertung Feedback-Bögen	14
3 Ergebnisse	15
3.1 Präsentation der Datensätze im Vergleich.....	15
3.1.2 Biomasse Bäume	15
3.1.3 Pflanzenvielfalt.....	17
3.1.4 Bodeneigenschaften 1	21
3.1.5 Bodeneigenschaften 2 & Bodeneigenschaften 3	22
3.2 Erkenntnisse Feedback-Bögen.....	23
3.2.2 Feedback Bögen Schüler*innen	23
3.2.3 Erkenntnisse Feedback-Bogen Lehrpersonal	24
4 Diskussion.....	25

4.1 Verwertbarkeit und Qualität der von CS erhobenen Daten	25
4.2 Potential und limitierende Faktoren in der Zusammenarbeit mit CS-Schulen 28	
4.3 Zu beachtende Parameter in der Zusammenarbeit mit CS-Schulen	29
5 Schlussfolgerung / Fazit.....	29
Literaturverzeichnis.....	31
Abbildungsverzeichnis	32
Tabellenverzeichnis	32
Anhang	32

Kurzzusammenfassung / Abstract

Das EU- Projekt „Restore 4 Life“ plant die Renaturierung von Fluss- und Auenlandschaften im Donaubecken, in Zusammenarbeit mit Citizen Scientists. Die nachstehende Fallstudie soll in diesem Rahmen das Potential und die Grenzen transdisziplinärer Arbeit, hinsichtlich der Datengenerierung zur Beurteilung von Ökosystemdienstleistungen aufzeigen. In Hohenau an der March, einer Gemeinde nahe den March-Thaya-Auen, wurde nach Erstellung des „R4L Arbeitspakets“, eine Datenerhebung biologischer Parameter in Zusammenarbeit mit der NMS Hohenau geplant. Dieses Arbeitspaket beinhaltet Protokolle unterschiedlicher Messmethoden für Schulklassen, um deren Anwendbarkeit zur Erhebung von Baumdaten, Biodiversität und Bodeneigenschaften im Feld zu testen. Anhand der Ergebnisse wurde deutlich, dass die Qualität der durch die Schüler*innen erhobenen Daten, im Vergleich zu Expertenerhebungen im selben Gebiet, annähernd ident ist. Dies lässt den Schluss zu, dass künftige Forschungsprojekte in Kooperation mit Schulen zur Zustandserfassung österreichischer Auen nicht nur eine Bereicherung für die Naturwissenschaft sind, sondern auch große Bedeutung für die Zukunft des Artenschutzes und die Konservierung bedrohter Lebensräume in Österreich halten können.

Schlagerworte: Feuchtgebiet, Renaturierung, Citizen Science, Wissenschaftliche Datenerhebung, Österreich

The EU project "Restore 4 Life" aims to restore river and floodplain landscapes in the Danube Basin, in collaboration with citizen scientists. The following case study is intended to demonstrate the potential and limitations of transdisciplinary work regarding data generation for assessing ecosystem services. In Hohenau an der March, a municipality near the March-Thaya wetlands, a data collection of biological parameters was planned in collaboration with NMS Hohenau after the creation of the "R4L work package." This work package includes protocols for various measurement methods for school classes to test their applicability for collecting tree data, biodiversity, and soil properties in the field. The results showed that the quality of the data collected by the students is nearly identical to that obtained by experts in the same area. This leads to the conclusion that future research projects in cooperation with schools for assessing the condition of Austrian floodplains are not only a valuable addition to natural

sciences but also hold great significance for the future of species conservation and the preservation of threatened habitats in Austria.

Keywords: Wetland restoration, Citizen Science, Scientific Data, wetland conservation, Renaturation.

**Funded by
the European Union**

DISCLAIMER

Views and opinions expressed are, however, those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or European Health and Digital Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible.

1. Einleitung

Feuchtgebiete sind Ökosysteme, welche sich speziell durch die Beheimatung gleichermaßen terrestrischer, sowie aquatischer Lebensräume auszeichnen. Sie bilden die effizientesten, aber auch am stärksten bedrohten Ökosysteme des Planeten und produzieren eine Vielzahl essenzieller Dienstleistungen, zur Sicherung der Vitalität, Biodiversität und Resilienz natürlicher Lebensräume.

Auenlandschaften gelten seit jeher als Grundlage für die Entwicklung sensibler Ökosysteme und Entstehung städtischer Siedlungsstrukturen. Laut dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft dienen Feuchtgebiete als Trink- und Niederschlagswasserspeicher, sowie der Erhaltung des Grundwasserspiegels einer Region. Nicht zuletzt fungieren sie als Erholungsgebiet für die Gesellschaft (BLF, 2024). Als sogenannte „offene Systeme“ (Hofmeister, 2006, S.10), stehen sie im stofflichen und materiellen Austausch mit ihrer Umwelt und können über große Entfernungen hinweg von Veränderungen der Wasserqualität, des Wasserstands oder Verunreinigungen in ihrem Einzugsgebiet beeinflusst werden (Hofmeister, 2006).

Durch Bevölkerungswachstum und zunehmende Industrialisierung wurde nicht nur intensive Landwirtschaft in Auen-Regionen zum Problem, sondern vor allem der menschliche Eingriff in den natürlichen Verlauf der Flüsse, sowie deren Begradigung und Regulierung zum Schutz vor Überflutungen (Meyer, 2017). Damit einher geht die (saisonale) Austrocknung von Haupt- und Nebenarmen, der Verlust der Wasserqualität durch Schadstoffeinträge und einer vermehrten Bildung invasiver Algen- und Bakterien, sowie der drastische Rückgang der Biodiversität innerhalb der Ökosysteme. Seit den 70er Jahren verringerte sich der Bestand intakter Auenlandschaften weltweit um 35 Prozent (WWF, 2022).

Umso bedeutender ist es, auch in Österreich den Zustand verbliebener Auengebiete zu erheben, intakte Ökosysteme zu konservieren und geschädigte Feuchtlandschaften wiederherzustellen. Für die Bewertung des Zustands österreichischer Flussauen wurde im Rahmen des EU-Projekts „Restore 4 Life“ ein Plan zur Renaturierung von Feuchtgebieten entlang der Donau erstellt. Hierbei soll durch inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit eine Zustandsbewertung aller Feuchtgebiete in der Donau-Region und den Einzugsgebieten ermöglicht werden, um in stark

Funded by
the European Union

geschädigten oder verbauten Regionen, Maßnahmen zur Renaturierung und Wiederherstellung implementieren zu können. Wesentlich hierfür ist die Zusammenarbeit mit Bürger*innen in Auenlandschaften und deren Mobilisierung, um die Forschung mit Hilfe von eigenen Datenerhebungen zur Zustandsbewertung des jeweiligen Feuchtgebietes zu unterstützen. In der Arbeit mit sogenannten „Citizen Scientists“ (CS) oder „Bürger*innenwissenschaftler*innen“ herrscht aktuell noch eine Wissenslücke bezüglich der Aussagekraft der durch CS generierten Daten und deren Qualität und Potential für die naturwissenschaftliche Forschung.

Diese Arbeit hat zum Ziel, die Relevanz der Zusammenarbeit mit Citizen Science-Schulen zur wissenschaftlichen Datenerhebung näher zu beleuchten. Hierfür zentral ist die Zusammenarbeit mit Schüler*innen der Neuen-Mittelschule (NMS) in Hohenau an der March, einem Gebiet nahe der March-Thaya-Auen in Niederösterreich. Mit Hilfe eigens für die Schüler*innen erstellter Messprotokolle sollen Daten zu Pflanzenvielfalt, Biomasse und Bodenparameter in ihrer Umgebung erhoben und deren Qualität und Verwertbarkeit untersucht werden. Potential und limitierende Faktoren in der transdisziplinären Arbeit mit CS-Schulen sollen beleuchtet und zu beachtende Parameter für eine erfolgreiche Zusammenarbeit veranschaulicht werden. Im Fokus für die Beantwortung der Fragen steht der Vergleich zwischen den von der NMS Hohenau erfassten Daten zu Biomasse, Pflanzenvielfalt und Bodenbeschaffenheit innerhalb eines Untersuchungsgebiets und den erhobenen Primärdaten. Dieser Vergleich soll die Überprüfung der Annahmen erlauben, dass die Messergebnisse der Schüler*innen vollständig verwertbar sind und in der Gegenüberstellung mit den bereits erfassten Daten gleichwertige Qualität aufweisen. Die Ergebnisse sollen einen Ausblick über die Umsetzbarkeit und Rentabilität künftiger Zusammenarbeit mit Schulen im Rahmen der Bürgerwissenschaften liefern und einen wesentlichen Beitrag für den erfolgreichen Verlauf des Projekts leisten.

Funded by
the European Union

2. Material und Methoden

2.1. Untersuchungsgebiet

Sowohl die Primärdatenerhebung als auch jene, die im Anschluss von den Schulklassen der NMS Hohenau durchgeführt wurden, fand in der niederösterreichischen Gemeinde Hohenau an der March statt. Die Gemeinde befindet sich im Gebiet der March-Thaya-Auen, dem größten Auengebiet Mitteleuropas, welches zu den Natura 2000-Europaschutzgebieten zählt und laut dem Regionalverband March-Thaya-Auen, auf seinen 15.000 ha um die 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten beheimatet. Durch das kontrastreiche Landschaftsbild und die spezielle Lage im Dreiländerdreieck Österreich-Tschechien-Slowenien, zählen die March-Thaya-Auen zu einem der speziellsten Feuchtlandschaften unseren Kontinenten (Regionalverband March-Thaya-Auen, 2024)

Die Wahl des Untersuchungsgebiet zur Datenerhebung für diese Arbeit fiel auf das Badeteich-Areal in Hohenau. Das Gebiet sollte eine breite Palette an Mess-Standorten bieten, welche die Schüler*innen erkunden konnten. Wichtig für die Wahl des Untersuchungsgebiet war eine Vielzahl an Eigenschaften hinsichtlich Baum-, und Pflanzenarten, sowie Bodentypen. Das Ziel war zunächst, die Effektivität der Messungen in verschiedenen Geländetypen zu überprüfen, um bei potenziellen Unterschieden auf diese Eigenschaften Rückschlüsse ziehen zu können. Außerdem war eine gute Erreichbarkeit für die Schüler*innen und Lehrkräfte notwendig, also musste die unmittelbare Nähe des Untersuchungsgebietes zum Schulgebäude gegeben sein.

Das Gebiet um den Badeteich und am Fuße des Rodelbergs in Hohenau an der March (Abb. 1) erwies sich als optimal, da es primär um eine erfolgreiche Umsetzung der Arbeitsprotokolle ging, nicht bereits um eine erfolgreiche und einwandfreie Datenerhebung zur Restaurierung von Feuchtgebieten, und der Standort allen Auswahlkriterien entsprach.

Funded by
the European Union

Abbildung 1: Satellitenbild Untersuchungsgebiet, (Google Maps)

2.1.1 Datenerhebung

Die eigenständige Datenerhebung erfolgte am 23.05.2024 rund um den Badeteich in Hohenau, sowie im Bereich des „Rodelbergs“, einer durch die Anlagerung von Aushub-Material entstandenen Landschaftserhebung südwestlich des Teichs. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr wurden die ersten Standorte im Bereich des Badeteichs vermessen (siehe Abb. 2 & 3) die Standorte am Fuße des Rodelbergs (Abb. 4) gegen 17:00 Uhr. Die Messungen liefern Daten zu Baumbestand, Pflanzenvielfaltsdichte und Bodenbeschaffenheit im Gebiet. Hierfür wurden exakt dieselben Messprotokolle verwendet wie jene, die den Schüler*innen zur Verfügung gestellt wurden. Im Folgenden wird eine detaillierte Beschreibung der Messvorgänge und die Auswahl der einzelnen Standorte dargelegt.

2.1.2 Erhebungsmethoden

2.1.2.1 Biomasse – Bäume

Für die Erhebung der Baum-Daten wurden zunächst fünf geeignete Bäume rund um den Badeteich ausgewählt. Danach folgte die Bestimmung der Baumart durch die Pflanzenbestimmungs-App „Flora Incognita“. Die App ermöglicht die Bestimmung von über 16.000 Gefäßpflanzenarten über die Kamerafunktion von Mobiltelefonen. Zur Bestimmung werden Fotos von zum Beispiel Blüten, Blättern oder der Rinde eines Baumes von der App gefordert, um sie anschließend über die Datenbank zu analysieren (Mäder et al., 2021). Der Vorgang dauert in der Regel etwa 1-2 Minuten und setzt eine stabile Internetverbindung voraus. Nach erfolgreicher Erkennung der Pflanzenart werden die Ergebnisse, inklusive Fotos, in der App gespeichert.

Im Anschluss daran wurde die Messung des Brusthöhendurchmessers (BHD) mit Hilfe eines Maßbandes durchgeführt. Letztendlich wurde die Höhenmessung, mit der Anwendungstechnik „Förster-Dreieck“. Die Bäume wurden anschließend fotografiert und auf einer Karte gekennzeichnet, um sicher zu gehen, dass exakt diese Exemplare auch im Nachgang von den Schüler*innen identifiziert und vermessen werden können, um einen Vergleich der Datensätze möglich zu machen.

2.1.2.2 Pflanzenvielfalt

Für die Erhebung der Pflanzenvielfaltdichte im Gebiet wurde mit Hilfe eines Zollstocks an jedem gewählten Standort eine Fläche mit 40x40cm Inhalt bestimmt und anschließend genauer untersucht. Erneut wurden anhand der „Flora Incognita“-App die fünf, innerhalb dieser Fläche am öftesten vorkommenden Pflanzen bestimmt, sowie ihre Häufigkeit anhand der folgenden, 3-teiligen Häufigkeitsskala abgeschätzt und notiert:

1 = wenige Einzelpflanzen
2 = mittlere Häufigkeit
3 = massenhaft (bestandsbildend)

Abbildung 2: Häufigkeitsskala Pflanzenvielfalt (Natura2000 Schulbox, Weigelhofer G., 2011)

2.1.2.3 Bodeneigenschaften

Die Erhebung von Bodendaten im Gebiet wurde in drei Teilbereiche unterteilt.

- 1) Bodeneigenschaften 1 (BE1) – Untersuchung des Bodenprofils
- 2) Bodeneigenschaften 2 (BE2) – Untersuchung der obersten Bodenschicht
- 3) Bodeneigenschaften 3 (BE3) – Untersuchung der Wasserdurchlässigkeit

Die Ergebnisse von BE1 wurden nach der Messung in eine eigens dafür vorgesehene Ergebnistabelle eingetragen. Für die Messresultate von BE2 und BE3 wurde eine gemeinsame Ergebnistabelle erstellt, in der alle Daten nach dem Messvorgang notiert wurden.

Bodeneigenschaften 1 - Bodenprofil

Für die Erhebung des Bodenprofils wurde zunächst der Boden mit Hilfe einer Gartenschaufel bis in ca. 15 – 20 cm Tiefe geöffnet. Hierbei war es wichtig, die oberste Schicht vorsichtig

Funded by
the European Union

abzutragen, um die entstandene Öffnung nach der Untersuchung wieder vollständig schließen zu können.

Für die Messung der „Bodeneigenschaften 1“ wurde zuerst der oberste Bewuchs bestimmt und im Anschluss die Merkmale der unteren Schicht (Aushub), sowie die der darunter befindlichen Erde und deren Bestandteile untersucht und notiert. Die Arbeitsprotokolle, sowie Ergebnistabellen und sämtliche Materialien zu den Messungen können dem Anhang dieser Arbeit entnommen werden.

Das Protokoll BE1 lässt außerdem noch Platz für die Erstellung einer handgefertigten Skizze des Bodenprofils. Dies kann ein zusätzlicher Arbeitsauftrag der Schüler*innen sein, falls während der Messungen genug Zeit dafür ist. Im Laufe dieser ersten Erhebungen wurden jedoch keine Skizzen angefertigt.

Bodeneigenschaften 2 - Bodenart und Bodenanteile

Für die zweite Aufgabe zur Erfassung der Bodeneigenschaften wurde die oberste Bodenschicht genauer betrachtet. Die Untersuchung sollte Aussagen über die Bodenart, sowie über den Humusgehalt bei Sand- oder Lehmböden liefern. Hierfür wurden zuerst die Bodenanteile mit Hilfe der Fingerprobe untersucht. Es wurde etwas Bodenmaterial aus dem oberen Bereich des Bodens, jedoch unterhalb der bewachsenen Oberschicht, zwischen Daumen und Zeigefinger zerrieben und nach Körnung, Formbarkeit, Rollfähigkeit und Haftung bestimmt. Hierbei war es wichtig, die Probe zunächst im trockenen Zustand auf ihre Eigenschaften zu testen und anschließend zu befeuchten, um zu sehen, wie sich der Boden ausrollen und formen lässt.

Die Bodenart konnte danach über Konsistenz und Farbe mit Hilfe einer Tabelle bestimmt werden, welche in den Protokollen zu BE2 im Anhang zu finden ist. Nach dieser Untersuchung lässt sich bereits bestimmen, mit welchem Bodentyp man es zu tun hat. Handelte es sich um Sand- oder Lehmböden, so wurde über die Farbe des Bodens anhand einer Tabelle der Humusgehalte der vorliegenden Probe abgeschätzt. Bodentyp und Farbe wurden danach in der Ergebnistabelle vermerkt. Die Tabelle zur Schätzung des Humusgehalts befindet sich ebenfalls in den Protokollen im Anhang.

Bodeneigenschaften 3 - Wasserdurchlässigkeit

Für die Überprüfung der Wasserdurchlässigkeit wurde zunächst sichergestellt, dass alle Utensilien einsatzbereit waren. Für die Untersuchung wurde ein Abwasserrohr mit etwa 10cm

Durchmesser und 20cm Länge benötigt. Sowie eine Gesamtmenge von 3,75 Liter Wasser (3x250mL), inklusive Messbecher und Stoppuhr. Als ersten Schritt wurde ein Standort gewählt und an diesem das Abwasserrohr mit viel Druck gegen den Boden gepresst. Das Ende des Rohres sollte so fest am Boden anliegen, dass seitlich kein Wasser mehr austreten konnte. Danach wurden 250mL Wasser im Messbecher abgemessen und in das Rohr gefüllt. Sobald der Messbecher zur Gänze geleert war, wurde die Zeitmessung mittels Stoppuhr gestartet. Beendet wurde die Zeitmessung, sobald das gesamte Wasser im Boden versickert war. Dieser Vorgang wurde dreimal wiederholt. Dies hatte zum Ziel, den Mittelwert der drei Messungen berechnen zu können, um eine generelle Aussage über die Wasserdurchlässigkeit des Bodens an jenem spezifischen Standort zu treffen.

Die Ergebnistabelle der Messprotokolle „Bodeneigenschaften 2 & 3“ ist im Anhang zu finden, in der die Koordinaten der gewählten Standorte, sowie die gemessenen Parameter Bodentyp (Sand, Lehm, Ton), Farbe und Mittelwert der Versickerungszeit einzutragen waren.

2.1.3 Erhebung durch CS

Im Entstehungsprozess dieser Arbeit wurde deutlich, dass sich ein Vergleich mit Datenerhebungen durch Citizen Scientists für die Erprobung der erstellten Messprotokolle eignen würde. Im Zuge der Entscheidung, mit der ortsansässigen Neuen Mittelschule (NMS) zu kooperieren und diese für eine Datenerhebung zu mobilisieren, fiel die Wahl des Untersuchungsgebiets auf das angrenzende Bade- und Freizeitareal in Hohenau an der March. Hierbei war das Testen der Messprotokolle durch unabhängige und ungeschulte Personen oberster Priorität. Außerdem ist die anschließende Auswertung der Ergebnisse und die Bewertung der durch die Schüler*innen erfassten Daten im Vergleich zu bereits erhobenen von Bedeutung, um einen Eindruck über die Umsetzbarkeit künftiger Projekte mit ähnlichem Aufbau zu bekommen. Am 24. Juni 2024 wurden 41 Schüler*innen der NMS Hohenau von einer Lehrperson ins Feld begleitet, um die Protokolle zu testen.

2.1.4 Erhebungsstandorte

2.1.4.1 Biomasse – Bäume

Für die Vermessung war es wichtig, gut zugängliche Bäume auszuwählen, sodass sowohl die BHD-Messung als auch die Höhenmessung von den Schüler*innen problemlos durchgeführt werden können. Rund um den Badeteich wurden fünf geeignete Bäume gefunden, die sich alle

in Ihrer Größe und Art voneinander unterschieden. Folgende Standorte wurden für die Baum-Vermessungen ausgewählt:

Abbildung 3: Erhebungsstandorte Biomasse-Bäume (Google Maps)

2.1.4.2 Pflanzenvielfalt und Bodeneigenschaften

Die Auswahl für die Pflanzenvielfalts-Messung fiel auf drei Standorte innerhalb des Teich-Areals, mit unterschiedlichen Eigenschaften. Zwei Standorte lagen außerhalb der Anlage, im Bereich des Rodelbergs. Bei der Biodiversitäts-Untersuchung wurde besonders auf unterschiedliche Sonneneinstrahlung und Beschattungsgrad, sowie auf den umliegenden Bewuchs und die Art des Untergrunds zwischen den Standorten geachtet. Jedoch gab es hier keine vorgegebenen Standorte, welche im Nachgang von den Schüler *innen erforscht wurden. Es galt freie Standortwahl innerhalb des Gebiets.

Die Wahl der Standorte für die Erhebung der Bodeneigenschaften wurde ebenfalls auf Orte innerhalb des Badeteich-Areals, sowie am Fuße des Rodelbergs getroffen. Hierfür wurde erneut Fokus auf den Beschattungsgrad bzw. den Grad der Sonneneinstrahlung am Standort, sowie den direkten und umliegenden Bewuchs und die Entfernung zu einem Gewässer gelegt. Wesentlich war ebenfalls, dass sich die Standorte voneinander unterscheiden sollten, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. An jedem Standort wurden sowohl die Messungen für die Untersuchung der BE 1, sowie BE 2 & BE 3 durchgeführt.

Am 23.05.2024 wurden folgende fünf Standorte auf ihre Pflanzenvielfalt (**grün**) und Bodeneigenschaften (**braun**) untersucht:

Abbildung 4: Standorte 1-3 Pflanzenvielfalt & Bodeneigenschaften (Google Maps)

Abbildung 5: Standorte 4-5 Pflanzenvielfalt & Bodeneigenschaften (Quelle: Google Maps)

2.1.5 Erhebungsstandorte CS

Nach der ersten Datenerhebung wurden die oben beschriebenen Standorte, an das zuständige Lehrpersonal der NMS Hohenau übermittelt, um den Einstieg in die Messungen für die Schulklassen zu erleichtern. Im Zuge dessen wurden für die Arbeitsprotokolle zu Pflanzenvielfalt und Bodeneigenschaften, Empfehlungen bezüglich der Eigenschaften und Merkmale, die ein geeigneter Standort mit sich bringen sollte, gegeben. Die Annahme, dass bei einer ähnlichen Standortwahl der Schüler*innen eine bessere Vergleichbarkeit zu den bereits davor erhobenen Daten gewährleistet wäre, lag hier jedenfalls nahe.

Bei den restlichen Messungen zur Pflanzenvielfalt und den Bodeneigenschaften stand der Schulklasse die Wahl bezüglich der Standorte frei. Die von den Schüler*innen gewählten Standorte zum Messen der Pflanzenvielfalt werden im Ergebniskapitel anhand von Satellitenbildern veranschaulicht und mit jenen der vorherigen Datenerhebung am 23.05.2024 verglichen.

Aufgrund fehlender Standort-Koordinaten in den Ergebnistabellen für die Messungen „Bodeneigenschaften 2“ und „Bodeneigenschaften 3“ der Schüler*innen konnten die exakten Standorte nicht direkt miteinander verglichen werden. Jedoch machten Beschreibungen des Standortes auf den Antwort-Bögen der Schüler*innen eine hinreichende Vergleichbarkeit möglich. Gegenübergestellt wurden zwei Ergebnistabellen der Messungen von „Bodeneigenschaften 1“. Die Standorte lassen sich in „sonnig“, „schattig“, und „Badeteich Ufer/Sand“ unterteilen. Diese Standort-Eigenschaften finden sich in den Ergebnis-Protokollen der Primärerhebung wieder und ermöglichen es, Aussagen über die Qualität und Relevanz der Messergebnisse der Schulklassen zu treffen.

2.2 Datenauswertung

Für die Datenauswertung wurde sich zunächst auf die Darstellung der Daten in numerischer Form im Software-Programm „Microsoft Excel“ fokussiert. Die Daten wurden in Tabellen eingefügt und nach Datum und Messung geordnet. Anschließend wurden ebenfalls mit Hilfe von Microsoft Excel die Grafiken erstellt, um die Ergebnisse im Anschluss anschaulich präsentieren zu können.

Datenauswertung Biomasse-Bäume

Für die Auswertung der Baum-Daten wurden zunächst alle Ergebnisse in Microsoft Excel übertragen. Zum Vergleich der Primärdaten mit jenen der Schulklassen wurden pro Baum die Differenzen der BHD, und Höhenmessung, sowie Artenbestimmung analysiert. Anschließend wurde aus jeweils BHD-Messung und Höhenmessung die Standardabweichung jedes einzelnen Baumes pro Messung berechnet, um anschließend Rückschlüsse aus den erfolgreichsten und erfolglosesten Messungen ziehen zu können, welche potenziell bei bestimmten Bäumen gehäuft auftreten.

Datenauswertung Pflanzenvielfalt

Für die Pflanzenvielfalt-Daten bedarf es der Einspeisung aller Aufzeichnungen und Kategorisierung der unterschiedlichen Standorte. Anschließend folgte die Auflistung der gefundenen Arten pro Standort, sowie die Analyse der vermerkten Koordinaten via Google Maps. Um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Pflanzenvielfalts-Messung ausfindig machen zu können, war die Zählung aller gefundenen Arten und der direkte Vergleich ihrer Häufigkeiten essenziell. Die Darstellung erfolgte im Anschluss tabellarisch.

Datenauswertung Bodeneigenschaften

Die Auswertung der Bodeneigenschaften erfolgt über die Eingabe in Microsoft Excel und die anschließende, direkte Gegenüberstellung der Primärdaten mit einer vollständig verwertbaren Ergebnistabelle der NMS Hohenau. Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, wird sich hierbei auf eine zur Gänze von Schüler*innen ausgefüllte Ergebnistabelle beschränkt. Die Darstellung dessen erfolgt ebenfalls tabellarisch.

2.2.1 Vergleich der Datensätze

Ausschlaggebend für die Beantwortung der initialen Fragestellung dieser Arbeit ist der Vergleich der durch die CS erhobenen Daten mit den Primärdaten. Um die Gegenüberstellung übersichtlich zu gestalten, wurde auf eine tabellarische, sowie grafische Auswertung der Daten zurückgegriffen. Die Ergebnisse der beiden Messkampagnen sollen durch Abbildungen vergleichbar gemacht und deren Unterschiede und Ähnlichkeiten unterstrichen werden.

2.2.2 Feedback-Sammlung zur Optimierung der Erhebungsprotokolle

Im Rahmen der Zusammenarbeit wurden zwei Feedbackbögen erstellt. Jeweils angepasst zur Vervollständigung durch Lehrpersonal, sowie durch die Schüler*innen sollte die Auswertung der Bögen eine Aussage über die Meinung von Lehrperson und Schüler*innen bezüglich der Arbeitsprotokolle geben.

Feedback-Bogen Schüler*innen

Die Fragebogen der Schüler*innen unterscheiden sich im Aufbau, der Skalierung und Länge von jenen, die für das Lehrpersonal erstellt wurden. Die Feedback-Bögen der Schüler*innen enthielten keine Unterteilungen der einzelnen Fragestellungen in Überthemen. Außerdem wurde auf eine einfache Wortwahl zur besseren Verständlichkeit geachtet. Die Ergebnisse sollen Aufschluss über die Einschätzung der Schüler*innen bezüglich der Umsetzbarkeit der Protokolle, dem Aufbau der Materialien und dem persönlichen Interesse an naturwissenschaftlicher Forschung geben. Im Zentrum der Ergebnisinterpretation steht der Optimierungsgedanke. Die Ergebnisse sollen als Referenzwerte für künftige Projekte dienen. Damit kann sichergestellt werden, dass Arbeitsmaterialien dieser Art beispielsweise leichter zu verstehen oder besser strukturiert werden müssen, um einen nachhaltigen Lerneffekt für Schüler*innen zu erzielen.

Insgesamt wurden 41 Schüler*innen nach ihrer Meinung zur Teilnahme befragt. Der Feedback-Bogen bestand aus 15 Statements, welche die Teilnehmer*innen je nach Empfinden anhand einer Smiley-Analog-Skala (SAS) (siehe Abb. 6) beurteilen sollten.

Abbildung 6: SAS der Schüler*innen-Befragung (© Clara Rosenberger, 2024)

Folgende 15 Statements wurden den Schüler*innen zur Bewertung vorgelegt.

Tabelle 1: Statements Feedback Schüler*innen

Gliederung	Statements zur Beurteilung
1	Die Arbeitspakete waren gut aufgeteilt.
2	Die Informationsblätter waren gut von den Arbeitsprotokollen zu unterscheiden.
3	Das Lesen der Informationsblätter war einfach und spannend.
4	Pro Arbeitsprotokoll war für mich klar, um welches Thema es geht.
5	Die Arbeitsprotokolle waren einfach zu verstehen.
6	Es war gut erklärt, welche Materialien man für die Messschritte benötigt.
7	Das Lesen der Anleitungen war unkompliziert.
8	Die Länge der Anleitungen war angemessen.
9	Die Messungen waren mit Hilfe der Anleitungen problemlos durchführbar.
10	Es war erkennbar, welche Instrumente man für die einzelnen Messungen braucht.
11	Das Zusammenarbeiten in der Gruppe war mit Hilfe der Anleitungen einfach.
12	Die Erklärungen zu den Messungen haben mein Interesse geweckt.
13	Die Durchführung der Messungen hat mir Spaß gemacht.
14	Ich hätte gerne noch mehr Messungen zu anderen Themen durchgeführt.
15	Ich würde noch einmal teilnehmen.

Feedback-Bogen Lehrpersonal

Der Feedback-Bogen des Lehrpersonals wurde in verschiedene Bereiche unterteilt, deren Antworten einen Eindruck über die Meinung bezüglich der Gestaltung, dem Aufbau und der Umsetzbarkeit der Arbeitsprotokolle im schulischen Kontext liefern sollten. Zur Bewertung

des persönlichen Empfindens sollte die Lehrperson ihre Einschätzung der unterschiedlichen Bereiche anhand einer Likert-Skala verdeutlichen. Folgende Bereiche waren in Bezug auf die Arbeitsmaterialien wesentlich:

- 1) Struktur
- 2) Verständlichkeit
- 3) Interesse
- 4) Fazit

Hier sollen die Ergebnisse ebenfalls als Erfahrungsbericht fungieren, um in Zukunft Unterrichtsmaterialien im Bereich der Naturwissenschaften optimieren zu können und das Betreuen solcher Projektarbeiten zu vereinfachen. Es wurden 23 Statements an das zuständige Lehrpersonal ausgehändigt. Folgende Aussagen sollten durch die Lehrperson nach eigenem Empfinden bewertet werden:

Tabelle 2: Statements Feedback Lehrpersonal

Gliederung	Fragestellung
Struktur	Die Themen der Arbeitspakete waren klar strukturiert.
	Die Arbeitseinheiten waren logisch unterteilt
	Die Strukturierung erleichterte es den SCHÜLER: INNEN, den Ablauf der Aktivitäten zu erklären
	Die Informationsblätter waren nützlich und wurden von den <u>Schüler:</u> innen angenommen.
Verständlichkeit	Die einzelnen Arbeitsschritte der Messungen waren gut erklärt
	Die Sprache war für beide Parteien verständlich
	Die Schüler: innen konnten ohne Hilfe von Lehrpersonen die Arbeitsschritte befolgen und die Ergebnisse der Erhebungen erarbeiten
	Pro Arbeitspaket war klar zu erkennen, um welches Thema es sich handelt und wozu diese Messungen durchgeführt werden.
	Aus der Beschreibung ging klar hervor, welche Materialien man für die einzelnen Messungen benötigt.
	Die Länge der Anleitungen war angemessen.
	Auf Fragen zum Thema (Biomasse, Pflanzenvielfalt, ...) können Sie (das Lehrpersonal) nur mit Hilfe der Arbeitsblätter klare Antworten geben.
	Durch die Informationsblätter und Protokolle fühlten Sie sich ausreichend auf die Unterrichtseinheit vorbereitet.
	Die Information über das Projekt "Restore 4 Life" und das Wissen aus den Arbeits- und Informationsblättern war ausreichen, um auf Rückfragen kompetent reagieren zu können.

Interesse	Ich stand dem Projekt zu Beginn skeptisch gegenüber
	Ich wurde durch meine Teilnahme als Lehrperson, positiv vom Projekt überrascht.
	Das Durchführen der Messungen mit den Schülerinnen hat mir Spaß gemacht.
	Die Teilnahme hat mein generelles Interesse an der Mitarbeit am Projekt geweckt.
	Die Teilnahme hat zu meiner Weiterbildung im naturwissenschaftlichen Bereich beigetragen.
Fazit	Die Materialien und Arbeitsblätter haben einen guten Eindruck über die Hintergründe von Feldarbeiten und die Arbeit in der Naturwissenschaft gegeben.
	Die Schülerinnen wären bereit gewesen, noch mehr Messungen durchzuführen.
	Es standen ausreichend Informationen über das Projekt und die jeweiligen Messungen zur Verfügung
	Die Arbeits- und Informationsblätter waren pädagogisch wertvoll aufbereitet.
	Ich würde noch einmal als Lehrperson teilnehmen.

2.2.3 Auswertung Feedback-Bögen

Auch bei der Auswertung des Feedbacks wurde Microsoft Excel verwendet. Die Statistiken werden anhand von Grafiken und Tabellen anschaulich aufbereitet, um einen umfassenden Eindruck über die Resultate gewährleisten zu können. Die Auswertung der Feedback-Bögen der Schüler*innen erfolgte mittels numerischer Bewertung der Antworten (**1 = ja, 2 = kann ich nicht beurteilen, 3 = nein**) und anschließender Zählung ihrer Häufigkeiten. Um die Ergebnisse zu veranschaulichen, wurde sich hierbei auf die Berechnung der Antworten pro Fragestellung in Prozent und deren grafischen Darstellung gestützt.

Ursprünglich war nicht vorgegeben, wie viele Lehrpersonen sich am Mess-Tag der Schulklassen beteiligen werden. Am betreffenden Tag war es lediglich eine einzelne Lehrperson, die die Klassen ins Feld begleitet hat. Demnach wird sich die Auswertung des Feedback-Bogens der Lehrpersonen nur auf jenen einen Bogen beziehen, welchen wir von der beteiligten Lehrperson ausgehändigt bekommen haben. Der originale, von der Pädagogin beantwortete Bogen findet sich im Anhang.

3 Ergebnisse

3.1 Präsentation der Datensätze im Vergleich

3.1.2 Biomasse Bäume

Die Vermessung der Bäume im Gebiet rund um den Badesee in Hohenau war wie bereits erwähnt bezüglich der Standorte fixiert (siehe Abb. 3). Die Ergebnisse der Ersterhebung am 23.05.24 lassen sich wie folgt darstellen.

Tabelle 3: Auswertung Primärdaten Biomasse-Bäume, n= 1

Biomasse Bäume

Standort	Koordinaten	Baumart	BHD (cm)	Höhe (m)
Baum 1	48°36'43.1"N 16°54'46.0"E	Bergahorn	72	12,5
Baum 2	48°36'43.3"N 16°54'46.0"E	Gewöhnliche Esche	120	12
Baum 3	48°36'43.5"N 16°54'46.6"E	Walnuss	65	10,5
Baum 4	48°36'40.7"N 16°54'46.6"E	Silberweide	239	20
Baum 5	48°36'41.9"N 16°54'45.2"E	Schwarzpappel	226	16,5

Jene Ergebnisse wurden in der weiterführenden Analyse der Daten der Citizen Scientists als Vergleichswert genommen.

Insgesamt wurden acht Ergebnistabellen für die Analysen verwendet, welche von den Schüler*innen selbstständig ausgefüllt und vollständig verwertbar waren. Verglichen mit den Ersterhebungen konnten folgende Berechnungen über die Standardabweichungen der BHD- und Höhenmessung jedes einzelnen Baumes getroffen werden:

Tabelle 4: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume, BHD, n=8

	Mittelwert BHD	Standardabweichung BHD
Baum 1	70,28571429	2,762725658
Baum 2	107,7142857	35,86368751
Baum 3	64,42857143	13,43616806
Baum 4	260	11,95228609

Funded by
the European Union

Baum 5	218,5714286	54,0974178
---------------	-------------	-------------------

Durch die Berechnungen wird deutlich, dass die Messung des BHD im Durchschnitt bei Baum 5, am schlechtesten funktionierte. Im Gegensatz dazu verzeichnen die Messergebnisse von Baum 1 die durchschnittlich kleinste Standardabweichung, was für eine erfolgreiche Messung sprechen kann.

Hinsichtlich der Höhenmessung wurden folgende Ergebnisse berechnet:

Tabelle 5: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume, Höhe, n=8

	Mittelwert Höhe	Standardabweichung Höhe
Baum 1	16,07142857	9,704301592
Baum 2	13,61428571	7,100790413
Baum 3	12,22428571	3,231779064
Baum 4	20	4,070801957
Baum 5	25,84285714	5,938219344

Hier besitzt Baum 1 die größte, und Baum 3 die kleinste Standardabweichung. Direkte Gemeinsamkeiten bezüglich der Bäume im Hinblick auf deren BHD- und Höhenmessung durch die Schüler: innen gehen aus dieser Analyse nicht hervor.

Bezüglich der Artenbestimmung wurde mittels Microsoft Excel eine Erfolgsquote der Handy-App „Flora Incognita“ berechnet. Aufgrund der wenigen Abweichungen der Ergebnisse von den Primärdaten, lässt sich folgende Ergebnistabelle präsentieren:

Tabelle 6: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume, Art, n= 8

Art	Baum 1	Baum 2	Baum 3	Baum 4	Baum 5
Primärdatenerhebung 23.05.24	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
Erhebung NMS Hohenau 26.06.24					
<i>Ergebnistab. 1</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 2</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	Schmalblättr. Esche	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 3</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>

Funded by
the European Union

<i>Ergebnistab. 4</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 5</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Schmalblättr. Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 6</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Schmalblättr. Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 7</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Silberweide</i>	<i>Schwarzpappel</i>
<i>Ergebnistab. 8</i>	<i>Berg-Ahorn</i>	<i>Gewöhnliche Esche</i>	<i>Walnuss</i>	<i>Sycomore = Maulbeerfeige</i>	<i>Schwarzpappel</i>
	100%	62,5%	100%	87,5%	100%
	Erfolgsrate	Erfolgsrate Flora	Erfolgsrate	Erfolgsrate	Erfolgsrate
	Flora	Incognita	Flora	Flora	Flora Incognita
	Incognita		Incognita	Incognita	

3.1.3 Pflanzenvielfalt

Die Ergebnistabellen bezüglich der Pflanzenvielfalt wurden zum Großteil vollständig und fehlerfrei von den Schüler*innen ausgefüllt. Hinsichtlich der Koordinaten ihrer gewählten Standorte war lediglich eine Ergebnistabelle vollständig ausgefüllt und verwertbar.

Jene Ergebnistabelle dient als Basis der nachstehenden Standort-Gegenüberstellung, um einen Eindruck über die gewählten Orte zu bekommen, die die Schüler*innen für ihre Messungen herangezogen haben.

Standorte Pflanzenvielfalt NMS Hohenau

Funded by
the European Union

Abbildung 7: Satelliten-Bild Standorte Pflanzenvielfalt NMS Hohenau (Google Maps)

Hier zeigt sich eine großzügige Verteilung im Gebiet. Es wurden sowohl variable Untergründe gewählt als auch auf unterschiedliche Sonneneinstrahlung geachtet. Dies schafft die Basis für die Vergleichbarkeit mit den Daten der ersten Erhebung und ging augenscheinlich deutlich aus den Tipps bezüglich der Standortwahl aus den Protokollen hervor.

Vergleich Standorte Pflanzenvielfalt

Im direkten Vergleich mit den gewählten Standorten (siehe Abb. 21) zur Primärdatenerhebung sieht man, dass von fünf Standorten etwa drei nahe zueinander liegen. Standort 1 der ersten Datenerhebung am 23.05.2024, sowie Standort 1 der Messung durch die Schülerschaft liegen nahe beieinander. Standort 2 und Standort 3 der Primärdatenerhebung lassen sich mit dem Standort 5 vergleichen, welcher von einer Gruppe der Schüler*innen auf die Pflanzenvielfalt untersucht wurde.

Abbildung 8: Vergleich Standorte Pflanzenvielfalt (Google Maps)

Der direkte Vergleich der Standorte hinsichtlich der gefundenen und durch die Flora-Incognita-App bestimmten Pflanzenarten lässt sich anhand untenstehender Tabelle anschaulich präsentieren.

Tabelle 7: Vergleich Daten Pflanzenvielfalt, n=1

Primärdaten-erhebung 23.05.24	Bestandbildend (Index 3)	Mittlere Häufigkeit (Index 2)	NMS Hohenau (Tabelle 3) 23.05.24	Bestandbildend (Index 3)	Mittlere Häufigkeit (Index 2)
St. 1	Schafgarbe	Weißklee	St. 1	Weißklee	Löwenzahn
	Quellen Hornkraut				Kriechendes Fingerkraut

St. 2	Weißklee	Gänseblümchen	St. 2	Löwenzahn	Brennnessel
St. 3	Schafgarbe	Löwenzahn			Kriechendes Fingerkraut
		Kriechendes Fingerkraut	St. 3	Kriechendes Fingerkraut	Distel
		Löwenzahn			Berufkraut
		Spitzwegerich			Spitzwegerich
		Persischer Ehrenpreis			
St. 4	Gewöhnliches Knäuelgras	Wiesenrispengras	St. 4	Hornklee	Weißklee
		Löwenzahn	St. 5	Acker-Winde	Hornklee
		Spitzwegerich		Gänseblümchen	
St. 5	Vergissmeinnicht				
	Wiesenrispengras				

Die oben genannten, vergleichbaren Standorte zu Standort 1 der ersten Erhebung und Standort 1 der NMS, lassen Raum für Interpretation bezüglich Gemeinsamkeiten ihrer Biodiversität. Beispielsweise ist hier der Weißklee in beiden Tabellen angeführt.

Die Standorte 2 und 3 ähneln die Ergebnisse der Ersterhebung den Ergebnissen des Standort 5 der NMS nicht. Bei einer allgemeinen Gegenüberstellung der gefundenen Pflanzenarten lässt sich jedoch eine eindeutige Aussage bezüglich der am häufigsten vorkommenden Arten treffen.

Aus der Auswertung aller, sowohl während der Primärdatenerhebung als auch während der Datenerhebung der NMS Hohenau gefundenen Pflanzenarten geht deutlich hervor, dass die am häufigsten genannten und als „bestandsbildend“ oder „mittelhäufig“ vermerkten Pflanzen, nach absteigender Reihenfolge:

- 1) der „*Weißklee*“ (lat.: trifolium repens)
- 2) das „*niederliegende*“, oder „*kriechende Fingerkraut*“ (lat.: potentilla reptans)
- 3) der „*Löwenzahn*“ (lat.: taraxacum sect. ruderalia)

sind.

Speziell zu vermerken ist außerdem der zweimalige Fund des invasiven Persischen Ehrenpreis (lat.: Veronica Persica), als auch die Aufzeichnung des Einjährigen Berufkraut, oder Feinstrahl-Berufkraut (lat.: Erigeron annuus), welches ebenfalls zu einem der wichtigsten invasiven Neophyten in Österreich zählt. Das Berufkraut wurde allein durch die Erhebung der Schüler*innen in diesem Gebiet notiert, bei der Ersterhebung kam es zu keinem Fund dieser Pflanzenart.

Eine gesammelte Auflistung in tabellarischer Form findet sich im Anhang der Arbeit.

3.1.4 Bodeneigenschaften 1

Die nachstehende Ergebnistabelle bezieht sich auf drei unterschiedliche Standorte, an denen jeweils Bodenuntersuchungen durchgeführt wurden. Die Koordinaten der NMS Hohenau während der Messung der „BE 1“ waren aus den Ergebnistabellen nicht zu entnehmen, dafür aber moderate Beschreibungen über die Standort-Eigenschaften, welche einen Vergleich mit ähnlich beschaffenen und vermessenen Standorten im Rahmen der ersten Erhebung am 23.05.2024 möglich machen.

Tabelle 8: Vergleich Bodeneigenschaften, n=3

	Primärdatenerhebung 23.05.24	NMS Hohenau 26.06.24
	Sonnige Standorte	Sonnige Standorte
Oberster Bewuchs	Gras	trockenes Gras
Untere Schicht	Erde	Erde
Merkmale Erde	krümelig, trocken, dunkelgrau	hart, trocken
Bestandteile Erde	Wurzeln, Steine	kleine Wurzeln, Kiesel
	Schattige Standorte	Schattige Standorte
Oberster Bewuchs	Gras (gemähter Rasen)	Gras, Blumen
Untere Schicht	Erde	Erde, Sand
Merkmale Erde	krümelig, feucht, dunkelgrau	hart, feucht
Bestandteile Erde	Wurzeln, kleine Steine	Wurzeln, Steine, Insekten
	Ufer, Sand	Ufer, Sand
Oberster Bewuchs	Sand ohne Bewuchs	Sand ohne Bewuchs
Untere Schicht	Sand	Sand
Merkmale Erde	nass, braun, sandig	trocken, weiter unten feucht

Bestandteile Erde	feiner & grober Kiesel	Steine, Sand
-------------------	------------------------	--------------

Aus dieser Darstellung geht hervor, dass sich alle Beschreibungen der Bodenbeschaffenheit, inklusive Bewuchs, Bestandteile und Merkmale der Erde, etc., welche sich auf vergleichbare Standorte beziehen, stark ähneln. Die Ergebnisse der Primärdatenerhebung an sonnigen Standorten ist beinahe ident mit jenen, der NMS-Schulklassen. Ebenso decken sich die Beschreibungen des Bodens an einem schattigen Standort. Die Analyse des Ufergebiets ist vor allem im Bereich „Merkmale Erde“ und „Bestandteile Erde“ leicht unterschiedlich voneinander.

3.1.5 Bodeneigenschaften 2 & Bodeneigenschaften 3

Aufgrund fehlender Einträge in die Ergebnistabellen der NMS Hohenau, konnte zu den Arbeitsprotokollen „BE2“ und „BE 3“ keine Datenauswertung stattfinden und somit kein Vergleich zu den Daten der Ersterhebung gezogen werden. Grund für die erfolglose Durchführung waren Verständnisschwierigkeiten beim Lesen der Arbeitsprotokolle und die Unterbesetzung der Lehrkräfte, weshalb die Schüler*innen alleine für die Messungen zuständig waren und nach ersten Fehlversuchen zu den nächsten Aufgaben übergangen.

3.2 Erkenntnisse Feedback-Bögen

3.2.2 Feedback Bögen Schüler*innen

Insgesamt wurden 41 Feedback-Bögen ausgewertet. Im Folgenden werden die sechs für die weitere Optimierung der Arbeitsprotokolle wesentlichsten Erkenntnisse grafisch dargestellt.

Abbildung 9: Feedback Schüler*innen Frage 1, n=41

Abbildung 10: Feedback Schüler*innen Frage 5, n=41

Abbildung 11: Feedback Schüler*innen Frage 7, n=41

Abbildung 12: Feedback Schüler*innen Frage 8, n=41

Abbildung 13: Feedback Schüler*innen Frage 11, n=41

Abbildung 14: Feedback Schüler*innen, Frage 15, n=41

3.2.3 Erkenntnisse Feedback-Bogen Lehrpersonal

Am Tag der Messungen durch die Schulklassen war eine beaufsichtigende Lehrperson mit im Feld, weshalb sich die Auswertung auf einen Feedback-Bogen beschränkt. Die „R4L Arbeitsmappe“ lieferte einen guten Eindruck über die Hintergründe der Feld- und naturwissenschaftlicher Arbeit, laut Feedback. Letztlich wurden die Arbeitsmaterialien als „pädagogisch wertvoll“ eingestuft, und eine erneute Teilnahme als Lehrperson bei ähnlichen Projekten eindeutig befürwortet. Optimierungsbedarf sieht die Lehrperson hinsichtlich Struktur und Verständlichkeit der Messprotokolle, die den Schüler*innen ausgehändigt wurden. Laut der Pädagogin war die Unterteilung der Arbeitspakete teilweise unlogisch, und für die Schüler*innen war es schwer, den Arbeitsschritten anhand der Struktur zu folgen. Ebenfalls gelang es den Schüler*innen dadurch nicht, die Protokolle eigenständig auszuarbeiten. Dies wird ebenfalls durch die nicht ausgeführten Messungen und unausgefüllten Ergebnistabellen der Protokolle „Bodeneigenschaften 2“ und „Bodeneigenschaften 3“ deutlich. Außerdem geht aus der Einschätzung der Pädagogin hervor, dass es nicht deutlich zu erkennen war, um welches Thema es sich bei den unterschiedlichen Protokollen handelte, und welche Materialien dafür benötigt wurden. Weiters war die Länge der Arbeitspakete aus lehrpersoneller Sicht nicht angemessen. Die Fragen nach dem persönlichen Interesse und dem Fazit wurden weitgehend positiv beurteilt. Zum Beispiel waren die Informationsblätter, welche den Protokollen beilagen, für die Lehrperson hilfreich, um sich ausreichend auf die Einheit vorbereiten zu können. Weiters war es aus Sicht der Lehrperson ausreichend Zusatzinformation über „Restore 4 Life“, um auf Rückfragen der Schülerschaft kompetent antworten zu können. Durch die Teilnahme mit den

Schüler*innen wurde das persönliche Interesse der Lehrperson an einer Mitarbeit am Projekt geweckt und es bereitete ihr nach eigener Angabe Spaß, die Schüler*innen dabei zu begleiten. Der Antwortbogen der Lehrperson ist dem Anhang zu entnehmen.

4 Diskussion

4.1 Verwertbarkeit und Qualität der von CS erhobenen Daten

Citizen Science hat seit dem späten 20. Jahrhundert in der wissenschaftlichen Forschung, vor allem im Bereich Umweltschutz, merklich an Bedeutung gewonnen. Aufgrund erheblicher Zeit- und Ressourcenbeschränkungen wird eine umfassende Datenerhebung in vielen naturwissenschaftlichen Bereichen erschwert (Weigelhofer et al., 2019). Man könnte sagen, Citizen Scientists stellen einen „verlängerten Arm“ der Naturwissenschaftler*innen dar.

In den letzten Jahrzehnten waren Projekte in der Bürger*innenwissenschaft durchwegs erfolgreich und lieferten besonders im Bereich der Artenvielfalt/Biodiversität enorme, qualitativ hochwertige Datenmengen (Bonney et al., 2009). Die Kombination aus lokalem Wissen und der Beobachtungsfähigkeit von Veränderungen in Forschungsgebieten macht Citizen Scientists zu „Eyes in the field“ (Weigelhofer et al., 2019, S.7) und treibt den Fortschritt von Projekten unweigerlich voran. Beispielsweise konnten durch CS-Projekte wichtige Basisdaten gesammelt werden, um auf Umweltkrisen wie die Ölkatastrophe im Jahr 2010 im Golf von Mexiko angemessen reagieren zu können (Dickinson et al., 2012). Dies zeigt die Bedeutung der Kooperation zwischen Wissen- und Gesellschaft auf und lässt Raum für den Diskurs über das nicht erschöpfte Potential der Bürger*innenwissenschaften.

Im Rahmen einer transdisziplinären Kooperation mit Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe, welche sich mit den Auswirkungen der Landnutzung auf Fließgewässerprozesse beschäftigte, wurden Laborversuche zur Phosphoradsorptionskapazität von Sedimenten in Gewässern gemeinsam mit Schüler*innen durchgeführt (Weigelhofer et al., 2019). Die Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede zu jenen von Expert*innen auf (Weigelhofer et al., 2019).

Diese Erkenntnisse der oben angeführten Studien weichen unweit von jenen ab, die durch diese Arbeit zum Vorschein traten. Denn grundsätzlich zeigen die Ergebnis-Analysen der Datenerhebungen durch die NMS Hohenau eine hohe Verwertbarkeit. Trotz Komplikationen bei der Messung der Bodeneigenschaften aufgrund von Verständnisproblemen bei den

Funded by
the European Union

Anleitungen, erzielten die Schüler*innen bei den Baum- und Pflanzenvielfaltsmessungen vollständige und plausible Ergebnisse. Die Menge der durch die Schulklassen generierten Datensätze macht jedoch nur einen Bruchteil der tatsächlich teilgenommenen Personen aus. Von 41 Teilnehmenden wurden acht Ergebnistabellen zur Baumbemessung, drei verwertbare Ergebnistabellen zur Pflanzenvielfalt und vier Ergebnistabellen zu BE 1 ausgefüllt.

Die Vergleichbarkeit der CS-Daten mit jenen Ergebnissen der Primärerhebung setzt allerdings ein Mindestmaß an Vollständigkeit und Qualität der gemessenen Ergebnisse voraus. Dies wird durch die Gegenüberstellungen im Ergebniskapitel dieser Arbeit deutlich. Ebenfalls liegt einer gelungenen Messkampagne in jedwedem Bereich das Verständnis über die Materie und den Ablauf der Messung zu Grunde. Demnach kann gesagt werden, dass die Gesamtheit der teilnehmenden Schüler*innen, welche die Ergebnistabellen ausgefüllt und abgeben haben, eindeutig verstanden hat, zu welchem Zweck und auf welche Weise, sie relevante Ergebnisse erhalten.

Die Auswertung der Feedback-Bögen der Schüler*innen brachte ebenfalls Erkenntnisse über das Interesse der Schüler*innen an der Teilnahme an naturwissenschaftlichen Forschungsprojekte, der Umsetzbarkeit der einzelnen Messkampagnen zu den unterschiedlichen Themen und der Verständlichkeit der Arbeitsprotokolle zum Vorschein. Die Mehrheit der Schüler*innen beurteilte die Erfahrung durch ihre Teilnahme grundlegend positiv. Es geht hervor, dass vor allem das Lesen der Anleitungen dennoch nicht einfach, und die Länge nicht angemessen war. Dies erklärt auch die fehlenden Messungen von „BE2“ und „BE3“. Laut Lehrperson liegt die Ursache der Komplikationen während der Boden-Messungen vor allem im Verhältnis der Schüler*innen zu ausgedrucktem Lehrmaterial. Hierbei betont sie eine steigende Aversion bei Schüler*innen gegen den Einsatz von Print-Medien im Unterricht zu beobachten.

Diese Annahme ist gerechtfertigt, da technologische Fortschritte für den Erfolg von Citizen Science immer bedeutsamer werden (Aristeidou & Herodotou, 2020). Aristeidou und Herodotou (2020) haben gezeigt, dass die Teilnahme von Bürger*innen an Online-Citizen-Science Projekten nicht nur den Lerneffekt der Teilnehmenden erhöht, sondern auch Daten für bislang unerforschte Gebiete der Wissenschaft liefern kann (Aristeidou & Herodotou, 2020). Um eine digitale Komponente in die Arbeit mit der NMS Hohenau zu inkludieren, wurde auf die Nutzung der App „Flora Incognita“ verwiesen. Die App erfüllte ihren Zweck zur Gänze und

lieferte annähernd ausnahmslos korrekte Ergebnisse. Dies lässt die Annahme zu, dass die Einbindung dieser Bestimmungs-Applikation in künftige CS-Projekte, auch mit Schüler*innen, zu rechtfertigen ist und sich als gut geeignet herausgestellt hat. Interpretationsspielraum besteht hier auch bezüglich der unerfüllten Protokolle der BE2 und BE3. Hier hätte die Einbindung von Apps, Online-Quizzes oder Ähnlichem eventuell zu einer höheren Erfolgsrate bei der Datengenerierung führen können und zu einem nachhaltigeren Lerneffekt bei den Teilnehmenden.

Die 41 Schüler*innen führten die Erhebungen im Feld mit einer Einzelperson als Aufsicht, demnach vollkommen selbstständig durch. Laut Lehrperson hatten die Schüler*innen die Möglichkeit, sich die Protokolle an einem Standort durchzulesen, und für die Messungen in beliebige Richtungen im Gebiet „auszuschwärmen“. Diese Vorgehensweise war mit dem Lehrpersonal im Vorhinein nicht exakt abgesprochen. Demnach kann die Fülle und Vollständigkeit der Ergebnistabellen im Bereich Baum-Vermessung und Pflanzenvielfalt als deutliches Indiz für ein erfolgreiches Experiment mit Citizen Scientist – Schüler*innen betrachtet werden. Gleiches gilt für die Erhebungen der „Bodeneigenschaften 1“. Bei den Messungen zu „Bodeneigenschaften 2“ und „Bodeneigenschaften 3“ bedurfte es offenbar intensiverer Betreuung durch entweder wissenschaftliches Personal oder Lehrpersonen, welche mit den Messschritten vertraut sind. Die fehlenden Ergebnisse in diesen beiden Themenbereichen sind laut Lehrperson dem Missverständnis beim Lesen der Protokolle und der fehlenden Motivation der Schüler: innen nach Fehlversuchen geschuldet. Hier kann spekuliert werden, ob es durch stärkere Unterstützung der Lehrperson zu verwertbaren Ergebnissen gekommen wäre.

Weiters spielt die Nähe des Messtages zum Ferienbeginn in Niederösterreich eine wesentliche Rolle. Dies könnte unter Umständen die Motivation, alle Protokolle vollständig auszufüllen, ebenfalls reduziert haben. Nichtsdestotrotz würde die Mehrheit der Schulklassen erneut an ähnlichen Projekten teilnehmen.

Die Feedback-Auswertung der Lehrperson ist eindeutig. Die Pädagogin war motiviert, die Jugendlichen mit ins Feld zu begleiten und am Projekt selbst sehr interessiert. Die Rückmeldung zur Eigenständigkeit der Schüler*innen spiegelt sich jedoch in der Quantität der Ergebnisse wider, da hier der Großteil der Statements eher negativ beurteilt worden ist. Bezüglich des persönlichen Interesses und der erneuten Teilnahme an ähnlichen Projekten war

Funded by
the European Union

die Beurteilung durchwegs positiv und auch die Gestaltung der Arbeitsprotokolle wurde als pädagogisch wertvoll eingestuft.

Grundsätzlich kann man von positivem Feedback, sowohl von Seite der Schüler*innen, als auch von Seite der Lehrerin sprechen. Dies unterstreicht den Erfolg des gesamten Experiments.

4.2 Potential und limitierende Faktoren in der Zusammenarbeit mit CS-Schulen

Prinzipiell liegt in der Arbeit mit Citizen Scientists, vor allem in jener mit Schüler*innen erhebliches Potential für eine erfolgreiche Datengenerierung im naturwissenschaftlichen Bereich. Die Ergebnisse zeigen, dass gut strukturierte und klare Anleitungen entscheidend für den Erfolg der Datenerhebungen sind. Die Schüler*innen können sich jedoch auch schnell Wissen über naturwissenschaftliche Messungen aneignen. Zudem sammeln sie wertvolle Erfahrungen in der Feldarbeit und entwickeln persönliche Interessen.

Im Laufe des Arbeitsprozesses und bei der Begutachtung der Messergebnisse der Schüler*innender NMS Hohenau wurde deutlich, dass Optimierungsbedarf im Gestalten und Beschreiben der Messprotokolle besteht. Limitierende Faktoren in der Zusammenarbeit mit Citizen Scientists, und im Speziellen mit Schüler*innen, liegen in der Ausarbeitung der Anleitungen und der Wahl der Messmethoden und -instrumente. Die Ergebnisse dieses Projekts zeigen deutlich, dass die einfachen Messungen wie das „Försterdreieck“ und die Begutachtung der Biodiversität ohne Weiteres von ungeschulten Personen durchführbar sind. Bei der Implementierung komplexerer Abläufe wie der Beurteilung der Bodeneigenschaften durch die Fingerprobe oder die Analyse der Wasserdurchlässigkeit durch die Infiltration von Wasser durch ein Rohr, kam es rasch zu größeren Problemen. Hier wäre die Hilfestellung durch geschultes Personal (Wissenschaftler*innen, Lehrpersonen, ...) von großer Bedeutung, um den Erfolg derartiger Messungen gewährleisten zu können.

Studien zufolge liegt im Bereich der Citizen Science, speziell im Biodiversitäts-Monitoring, enormes Potential (Weigelhofer et al., 2019). Vor allem die Ornithologie verzeichnet seit langer Zeit große Forschungserfolge, basierend auf CS-Daten (Bonney et al., 2009). Beispielsweise zum Einfluss von Umweltveränderungen auf den Bruterfolg von Vögeln (Rosenberg, 2001, in: Bonney et al., 2009) oder zur Sammlung von Daten zum Tierarten-Vorkommen, für die Nachvollziehung von Flug-Dynamiken (Peterson et al, 2021. In: Weigelhofer et al., 2019).

In der Zustandserfassung von Feuchtgebieten in Österreich, gibt es erst seit den letzten Jahren ein breiter werdendes Spektrum an Projekten zur Einbindung von Bürger*innen. Im Rahmen einer transdisziplinären Kooperation mit Schüler*innen der gymnasialen Oberstufe, welche sich mit den Auswirkungen der Landnutzung auf Fließgewässerprozesse beschäftigte, wurden 2019 Laborversuche zur Phosphoradsorptionskapazität von Sedimenten in Gewässern gemeinsam mit Schülern durchgeführt (Weigelhofer et al., 2019). Die Ergebnisse zeigten auch hier keine signifikanten Unterschiede zu jenen von Expert*innen (Weigelhofer et al., 2019).

4.3 Zu beachtende Parameter in der Zusammenarbeit mit CS-Schulen

Hinsichtlich einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit CS-Schulen lässt sich sagen, dass folgende fünf Parameter essenziell für zukünftige, erfolgreiche Datenerhebungen sein können:

- 1) Bereitstellung der Anleitungen im Vorhinein und Einschulung des Lehrpersonals.**
- 2) Bereitstellung von Informationsblättern bezüglich der einzelnen Themenbereiche für Schüler: innen und Lehrpersonen.**
- 3) Weniger Text in den Anleitungen (an die unterschiedlichen Schulstufen angepasst)**
- 4) Einfache Messmethoden ohne komplexe Vorgänge oder speziellem Equipment.**
- 5) Implementierung digitaler Elemente in den Erhebungsvorgang (z.B.: durch Apps, etc.).**

Bei der Beachtung dieser Rahmenbedingungen beim Erstellen von Materialien und in der Umsetzung derartiger Projekte, kann man von einer hohen Verwertbarkeit und Qualität der Ergebnisse ausgehen.

5 Schlussfolgerung / Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese Arbeit im Rahmen des Projekts „Restore 4 Life“ einen Beitrag für die wertbringende Umsetzung künftiger CS-Schulprojekte leisten kann. Die transdisziplinäre Arbeit birgt großes Potential nicht nur hinsichtlich des Fortschritts in der naturwissenschaftlichen Forschung zu Feuchtgebieten, sondern auch in der gesellschaftlichen Bewusstseins- und Weiterbildung in diesem Bereich. Die Analyse der Ergebnisse war bezüglich der Durchführung der Messmethoden und der letztendlichen Verwertbarkeit der Daten sehr aufschlussreich und der Vergleich mit den selbst erhobenen Primärdaten ein Erfolg.

Funded by
the European Union

Die Auswertung der Feedback-Bögen verdeutlicht, auf welche Eckpunkte bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien Wert gelegt werden muss, um eine reibungslose Messkampagne zu garantieren. Ganzheitlich war die Qualität der Resultate besser als ursprünglich erwartet. Diese Ergebnisse ermöglichen einen Ausblick auf den Verlauf künftiger Kooperationen mit Schulen im Rahmen des „Restore 4 Life“-Projekts, für eine erfolgreiche Zustandsbewertung österreichischer Auen- und Feuchtgebiete.

Literaturverzeichnis

- Aristeidou, M., Herodotou, C.** (2020). Online citizen science: A systematic review of effects on learning and scientific literacy. *Citizen Science: Theory and Practice*, 5(1). <https://doi.org/10.5334/CSTP.224> (letzter Zugriff: 13.08.2024)
- Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K. V., & Shirk, J.** (2009). Citizen science: A developing tool for expanding science knowledge and scientific literacy. *BioScience*, 59(11), 977–984. <https://doi.org/10.1525/BIO.2009.59.11.9> (letzter Zugriff: 13.08.2024)
- Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (BML)**, (o.D.). Feuchtgebiete Definition und Bedeutung, <https://info.bml.gv.at/themen/wasser/wasser-eu-international/europaeische-und-internationale-wasserwirtschaft/feuchtgebiete/definition.html>, (letzter Zugriff: 13.08.2024)
- Dickinson, J. L., Shirk, J., Bonter, D., Bonney, R., Crain, R. L., Martin, J., Phillips, T., & Purcell, K.** (2012). The current state of citizen science as a tool for ecological research and public engagement. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 10(6), 291–297. <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1890/110236> (letzter Zugriff: 13.08.24)
- Hofmeister, F.** (2006). die Rückgewinnung von Feuchtgebieten als eine Lösung für aktuelle Umweltprobleme. Ruprechts-Karl Universität, Heidelberg, S10f
- Mäder, P., Boho, D., Rzanny, M., Seeland, M., Wittich, H. C., Deggelmann, A., & Wäldchen, J.** (2021). The flora incognita app–interactive plant species identification. *Methods in Ecology and Evolution*. 12: 1335– 1342. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13611>
- Meyer, T.** (2017). Flussbegleitende Moore und Sümpfe. Springer Verlag, Berlin S. 138. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55455-5_5
- Petersen, T. K., Speed, J. D. M., Grøtan, V., & Austrheim, G.** (2021). Species data for understanding biodiversity dynamics: The what, where and when of species occurrence data collection. *Ecological Solutions and Evidence*, 2(1), e12048. In: **Weigelhofer, G., Pölz, E. M., & Hein, T.** (2019). Citizen science: how high school students can provide scientifically sound data in biogeochemical experiments. *Freshwater Science*, 38(2), 7) <https://doi.org/10.1002/2688-8319.12048> (Letzter Zugriff: 14.08.2024)
- Regionalverband March-Thaya-Auen**, (o.D.). Die March-Thaya-Auen. https://www.marchthayaauen.at/Unsere_Region/March-Thaya-Auen/Die_March-Thaya-Auen (letzter Zugriff 12.08.2024)
- Rosenberg, K.V., Lowe JD., Dhondt, AA.** (2001). Effects of Forest Fragmentation on Breeding Tanagers: A Continental Perspective. *Society of Conservation Biology*. Band: 13, Ausgabe: 3 In: **Bonney, R., Cooper, C. B., Dickinson, J., Kelling, S., Phillips, T., Rosenberg, K. V., & Shirk, J.** (2009). Citizen science: A developing tool

Funded by
the European Union

for expanding science knowledge and scientific literacy. *BioScience*, 59(11), 977–984.
<https://doi.org/10.1525/BIO.2009.59.11.9> (letzter Zugriff: 13.08.2024)

Weigelhofer, G., Pölz, E. M., & Hein, T. (2019). Citizen science: how high school students can provide scientifically sound data in biogeochemical experiments. *Freshwater Science*, 38(2), 236-243.

Word Wide Fund for Nature (WWF) (2022). Ramsar Konvention: Schutz der Feuchtgebiete, <https://www.wwf.de/themen-projekte/fluesse-seen/wasser-politik-maerkte/ramsar-konvention/>, (letzter Zugriff: 13.08.2024)

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Satellitenbild Untersuchungsgebiet.....	4
Abbildung 2: Häufigkeitskala Pflanzenvielfalt (Quelle: Natura2000 Schulbox, Weigelhofer G., 2011).....	2
Abbildung 3: Erhebungsstandorte Biomasse-Bäume.....	7
Abbildung 4: Standorte 1-3 Pflanzenvielfalt & Bodeneigenschaften (Quelle: Google Maps) ..	8
Abbildung 5: Standorte 4-5 Pflanzenvielfalt & Bodeneigenschaften (Quelle: Google Maps) ..	9
Abbildung 6: SAS der Schüler*innen-Befragung (© Clara Rosenberger, 2024).....	12
Abbildung 7: Satelliten-Bild Standorte Pflanzenvielfalt NMS Hohenau (Quelle: Google Maps).....	18
Abbildung 8: Vergleich Standorte Pflanzenvielfalt (Quelle: Google Maps).....	19
Abbildung 9: Feedback Schüler*innen Frage 1, n=41	23
Abbildung 10: Feedback Schüler*innen Frage 5, n=41	23
Abbildung 11: Feedback Schüler*innen Frage 7, n=41	23
Abbildung 12: Feedback Schüler*innen Frage 8, n=41	23
Abbildung 13: Feedback Schüler*innen Frage 11, n=41	24
Abbildung 14: Feedback Schüler*innen, Frage 15, n=41	24

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Statements Feedback Schüler*innen	12
Tabelle 2: Statements Feedback Lehrpersonal	13
Tabelle 3: Auswertung Primärdaten Biomasse-Bäume, n= 1	15
Tabelle 4: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume,BHD, n=8.....	15
Tabelle 5: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume, Höhe, n=8.....	16
Tabelle 6: Auswertung NMS Hohenau Biomasse-Bäume, Art, n= 8	16
Tabelle 7: Vergleich Daten Pflanzenvielfalt, n=1	19
Tabelle 8: Vergleich Bodeneigenschaften, n=3	21

Anhang

Arbeitsmappe R4L
NMS Hohenau_.pdf

Restore4Life -
Fragebogen Schülerin

Restore4Life -
Fragebogen Lehrpers

Funded by
the European Union

Auflistung aller
gefundenen Pflanzena

Antwortbogen
Lehrperson.pdf

Funded by
the European Union

Restore4Life
RESTORING WETLANDS
FOR A SUSTAINABLE FUTURE